

Актуальная повестка исследования ценностей в зарубежной социологии: тематика, теории, методологии*

Кашина М. А.¹, *, Ляшко С. В.¹, Ткач С.²

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kashina-ma@ranepa.ru

²Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Исследования ценностей важны как для развития социологии, так и для практики социального управления, они дают необходимую основу проведения эффективной государственной политики.

Целью данной статьи выступал анализ актуальной повестки исследования ценностей путем построения теоретико-методологических тематических кластеров. Факультативной задачей являлось описание тематического тезауруса, используемого авторами статей по ценностям. Проверялась **гипотеза** о том, что в актуальной повестке наибольшее признание получила теория социального статуса применительно к экономической тематике. Исследование выполнено в **количественном дизайне**, был использован метод контент-анализа с последующим расчетом коэффициента с-корреляции между тремя смысловыми компонентами исследования: тематика, теория, методология. Эмпирическим материалом стали аннотации 132 статей, опубликованные в 21 социологическом журнале, входящем в первый квартал Scopus в 2016–2020 гг. Статьи отбирались по авторской поисковой методике. В качестве **ограничений исследования** выступают 5-летний временной период, язык статьи (английский), использование для анализа только текстов аннотаций, а не самих статей, авторская методика построения кластеров (возможно построение кластеров по иным основаниям).

Результаты. Основная гипотеза была подтверждена. Наиболее сильная связь зафиксирована между теорией социального статуса и экономической тематикой (коэффициент с-корреляции — 0,62). Наименьшая связь обнаружена между семейными ценностями и теориями о ценностях как идеальных представлениях (0,21). При этом коэффициент связи теорий и тем исследований в среднем ниже, чем методологий и тем. Качественная методология авторами статей о ценностях упоминается чуть чаще, чем количественная. (114 против 103). В тематическом тезаурусе наибольшее разнообразие зафиксировано в исследовательской области «Труд и экономика», наименьшее — в областях «Семья» и «Образование». Несмотря на то, что группа статей, в которых затрагиваются ценности в сфере политики, в выборке вторая по численности 87 статей (66%), в ее тематический тезаурус вошло только 15 часто употребляемых терминов. В тематической области «Труд и экономики» выделено 65 значимых терминов, всего к ней были отнесены материалы 111 статей (84%).

Направления дальнейших исследований связаны с изучением изоморфности повестки исследования ценностей в международной социологии и российской, а также с анализом содержательных расхождений в изучении ценностей в одной и той же сфере жизни между российскими и зарубежными социологами.

Ключевые слова: кластер, количественное исследование, Скопус, социология, обзор, тезаурус, ценности

Для цитирования: Кашина М. А., Ляшко С. В., Ткач С. Актуальная повестка исследования ценностей в зарубежной социологии: тематика, теории, методологии // Управленческое консультирование. 2021. № 10. С. 62–82.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда развития научных исследований и прикладных разработок СЗИУ РАНХиГС.

Topical Agenda for the Study of Values in Foreign Sociology: Topics, Theories, Methodologies

Marina A. Kashina¹, *, Svetlana V. Lyashko¹, Sergei Tkach²

¹Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEPa), Saint-Petersburg, Russian Federation; *kashina-ma@ranepa.ru

²Herzen State Pedagogical University, Saint-Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT

Research on values is important both for the development of sociology and for practices of social management, they provide the necessary basis for effective public policy.

The purpose of this article was to analyze the current agenda for the study of values by building theoretical and methodological thematic clusters. An optional task was to describe the thematic thesaurus used by the authors of the articles on values. The hypothesis was tested that the theory of social status in relation to economic topics received the greatest recognition in the current agenda. The study was carried out in a quantitative design, the method of content analysis was used, followed by the calculation of the c-correlation coefficient between the three semantic components of the study: topic, theory, methodology. The empirical material was the abstracts of 132 articles published in 21 sociological journals, included in the 1 quartile of Scopus in 2016–2020. Articles were selected according to the author's search method. The limitations of the study are the 5-year time period, the language of the article (English), the use of only abstract texts for analysis, and not the articles themselves, the author's method of building clusters (it is possible to build clusters on other grounds).

Results. The main hypothesis was confirmed. The strongest connection was recorded between the theory of social status and economic topics (c-correlation coefficient — 0.62). The smallest connection was found between family values and theories about values as ideal representations (0.21). At the same time, the coefficient of connection between theories and research topics is, on average, lower than that of methodologies and topics. Qualitative methodology is mentioned by authors of articles on values a little more often than quantitative one. (114 qualitative versus 103 quantitative). In the thematic thesaurus, the greatest diversity is recorded in the research area "Labor and Economics", the least — in the areas "Family" and "Education". Despite the fact that the group of articles dealing with values in the sphere of politics is the second largest in the sample with 87 articles (66%), only 15 frequently used terms were included in its thematic thesaurus. In the area of "Labor and Economics", 65 significant terms were identified; in total, materials of 111 articles (84%) were attributed to this area.

The directions of further research are related to the study of the isomorphism of the agenda for the study of values in international and Russian sociology, as well as the analysis of substantive discrepancies in the study of values in the same sphere of life between Russian and foreign sociologists.

Keywords: cluster, quantitative research, Scopus, sociology, review, thesaurus, values

For citing: Kashina M. A., Lyashko S. V., Tkach S. Topical Agenda for the Study of Values in Foreign Sociology: Topics, Theories, Methodologies // Administrative consulting. 2021. N 10. P. 62–82.

Введение

Исследования ценностей как наглядно отражают внутреннюю логику развития социологической науки, так и фиксируют актуализированную проблематику отдельной общественной системы в конкретный период времени. Приращение научных знаний в этой области — это прогресс одновременно и теоретический/теоретико-методологический, и практический/практико-управленческий. Достоверное знание о ценностях, разделяемых различными социальными группами в разных сферах общественной жизни, дает государству необходимую основу для решения социальных проблем, разработки и проведения действенной социальной политики.

Глобализационные процессы и универсальность ценностей как механизмов регулирования социального поведения делают актуальным анализ исследований ценностей, проведенных за рубежом в последнее время. Обзор таких исследований позволяет выделить *main-stream* в тематике, теории и методологии исследований ценностей в мировой социологии, обозначив тем самым пул перспективных направлений для развития отечественной социологии.

Цель: анализ актуальной повестки исследования ценностей в зарубежной социологии путем построения теоретико-методологических тематических кластеров.

Объект: тексты статей, описывающие результаты современных социологических исследований ценностей, опубликованные в высокорейтинговых научных журналах.

Предмет: тематика, теория и методология социологических исследований ценностей.

Основная гипотеза в актуальной повестке исследования ценностей в зарубежной социологии наибольшее признание получила теория социального статуса применительно к экономической тематике.

Обзор теоретико-методологических подходов к исследованию ценностей в социологии

Исследование ценностей — одно из активно развивающихся в современной социологии направлений, при этом арсенал теоретических и методологических подходов к изучению этого феномена огромен. Часто исследования становятся междисциплинарными, опирающимися на несколько теорий и концепций. Среди наиболее разработанных подходов выделяются феноменологический, социокультурный, бихевиористический, социально-психологический, прагматический, герменевтический, социологический и другие.

Кратко рассмотрим эволюцию подходов к изучению ценностей в социологии. Их основания были заложены Э. Дюркгеймом и М. Вебером.

Э. Дюркгейм определял ценности как «коллективные представления», возникшие на основе кооперации и солидарности людей. Для него ценности — это и то, что *удовлетворяет потребности* людей. Определяя ценность цивилизации, он отмечает: «Что же касается нас, то мы знаем, что область этики не так неопределенна ... цивилизация не имеет сама по себе абсолютной ценности: цену ей придает то, что она соответствует определенным потребностям» [4].

М. Вебер трактовал ценности в контексте идеальных типов — некой идеальной модели, которая *отвечает интересам* человека в современной ему эпохе. В этом отношении в качестве идеальных типов выступают моральные, политические, религиозные и другие ценности и вытекающие из них установки поведения и деятельности людей [2].

Продолжение исследования ценностей в XX в. связано с именами **У. Томаса** и **Ф. Знанецкого** [12]. С их точки зрения ценности создаются и разрушаются самими людьми в процессе взаимодействия. Социальная ценность всегда связана с деятельностью индивидов, а поведение людей зависит от той системы ценностей, которой они придерживаются. Ценности представляют собой только те *характеристики объектов, которые значимы* для человека.

Значительный вклад в разработку теории ценностей внес **П. Сорокин**. Ученый полагал, что совокупность ценностей образует *культуру*, а значит и систему, в которой происходит взаимодействие индивидов и общества. Культурные ценности — это *смысл существования* людей и общества [11].

Ученик П. Сорокина **Т. Парсонс** считал, что система ценностей одновременно объединяет и разъединяет людей, способствуя возникновению различных социальных классов, слоев, наций [8]. Ценность устанавливает *их своеобразие, отличие*

друг от друга: то, что приемлемо и обыденно для одних общностей, оказывается неприемлемым для других.

Согласно Т. Парсонсу, религиозные ценности являются основой для всех остальных. Каждый вид ценности образует фундамент соответствующей культурной системы, которые интегрируются в единую культурную систему. Но ни одна из социокультурных систем, кроме религии, не может убедить субъектов в законности ценностей и необходимости им следовать.

Н. Луман определял ценность как точку зрения, выделяющую наиболее *предпочтительные, по сравнению с остальными, последствия действия* [6]. Нормативно-правовой и социальный порядок не гарантируют постоянства конкретных ценностей. Их изменение происходит в результате активного вмешательства фактора идеологии: она упорядочивает, нейтрализует и отбирает ценности.

В основу концепции ценностей **Ч. Р. Миллса** легли представления о ценности истины, ценности роли *разума* в жизни людей и ценности *человеческой свободы*. Миллс отмечает, свобода и разум занимают центральное место в западной цивилизации, обе ценности провозглашаются идеалами. Ч. Миллс определяет различные категории состояния индивида в зависимости от ситуаций, в которых находятся те или иные его ценности [7].

В XXI в. наиболее часто при изучении ценностей авторы ссылаются на **М. Рокича**, который рассматривал ценность как разновидность устойчивого *убеждения о предпочтительных способах поведения* [9]. Ценности и установки являются психологическими факторами, которые регулируют социальное поведение людей. В отличие от установок, ценности более абстрактны, но являются наиболее важными в жизни людей. М. Рокич полагал, что человеческие ценности относительно немногочисленны и организованы в системы. Изменение ценности происходит, когда человек осознает несоответствие между некоторыми ценностями, что провоцирует у него чувство неудовлетворенности собой. И наоборот, ценность стабилизируется, если человек удовлетворен собой и своими действиями.

Эмпирический подход к исследованию ценностей, который развивается в последнее время, произвел *замену структурных объяснений* процессов и явлений *культурными*. В этом контексте интересны работы по проблемам политического консенсуса в обществе. В первую очередь здесь следует назвать работы **Г. Алмонда и С. Верба** [13].

Нельзя не упомянуть имя **Р. Инглхарта** — автора, который в последние десятилетия исследует трансформацию ценностей в мировом масштабе. Р. Инглхарт прослеживает экономическое и технологическое развитие общества, а также процесс модернизации и демократизации с помощью двух ключевых биполярных измерений культуры — выживание против самовыражения (*survival/selfexpression*) и традиционный против секулярно-рационального авторитета (*traditional / secular-rational authority*). Центральным компонентом первого измерения является *альтернатива материальные–постматериальные ценности*. Материалистичные общества подчеркивают необходимость выживания, физического сохранения, безопасности и материального благополучия, в то время как в постматериалистичных обществах растет стремление к автономии, самовыражению, для достижения процветания, доверия и толерантности в межличностном общении, групповой принадлежности, улучшения качества жизни и окружающей среды [3].

Таким образом, эволюцию понимания ценностей в истории социологии можно представить как переход от рассмотрения ценностей в контексте удовлетворения потребностей, интересов, предпочтительных последствий и способов действий к ценностям как смыслам существования, демаркационным линиям, свободе и разуму, что результируется у современных социологов в противопоставлении материального и постматериального. Обобщая, можно сказать, что сквозной идеей со-

циологического подхода выступает признание ориентирующей, регулирующей роли ценностей в поведении/жизни человека, группы, общества в целом.

Далее перейдем от хронологического описания к структурному и представим классификацию теорий ценностей с позиций ведущего принципа их формирования. В нашей статье, опираясь на идеи J. L. Spates [22], мы выделяем четыре группы таких теорий, каждая из которых предлагает свой подход к пониманию природы ценностей и факторов их порождающих.

Первую группу теорий можно назвать *экономическим подходом* (economic theory). В его основе лежит экономическая теория ценностей (К. Маркс, А. Смит, Н. Carey и др.). Излишним будет приводить труды А. Смита или К. Маркса, они широко известны. В качестве менее популярной можно назвать классическую работу Н. Carey "*Principles of Social Science*" [14]. Суть данного подхода состоит в том, что под ценностями понимается так или иначе квантифицируемая *экономическая полезность*.

Вторую группу составляют *антропологические теории* (anthropologic theory). Основоположниками выступают А. Рэдклифф-Браун и Р. Бенедикт. Антропологическое осмысление ценностей отталкивается от *отрицания экономической полезности* в пользу ценности, рождаемой через *культурную практику* [10].

К третьей группе относятся теории, связанные с *социальным положением индивида* (social status). Такие идеи нашли свое воплощение в работах Г. Спенсера, Ф. Адлера¹, Г. Алпорта, Н. Беккера, У. Каттона, Л. Колмана [15], Дж. Гиллина [16], В. Линдсей, С. Морриса, Г. Мюрдала [19], Д. Рисмана [20]. Фактически, теории этой группы дополняют марксистское понимание ценности, обогащая понятия класса и интерпретируя его как социальный статус. В рамках теорий данной группы ценности приобретают свое значение в соответствии с *детерминантами социального статуса, служат индикаторами этого статуса и ограничивают* человека в его действиях в *границах, приписанных статусу*.

Четвертую группу образуют теории, где ценности представляют собой замкнутые *идеальные представления* (ideal views). Эти теории отражены в работах таких авторов, как Т. Парсонс, В. Томас и Ф. Знанецкий, Дж. Блейка, С. дю Буа, К. Дэйвиса, Дж. Кахла [17], С. Клуцхолна, А. Марша [18], Р. Уильямса. Ценности здесь трактуются в неокантианском ключе, как предельная система смыслов. Ценности выступают абстрактной сущностью, представляемой людьми как *конечный рубеж мотивации*. Предполагается, что через множество итераций объяснений того, в чем смысл конкретного действия, можно прийти к истинной мотивации, что и является ценностью.

В конечном счете эти четыре теоретических подхода укладываются в философскую дилемму материального (бытия) и духовного (сознания), экономики и культуры. Однако различие в теоретических объяснениях, расставляемых акцентах требует отделения экономического подхода от подхода с позиций социального статуса, а антропологического от исследования ценностей с позиций идеальных представлений.

Выделенные теоретические подходы применяются в конкретных (эмпирических) исследованиях, что служит задачам верификации самих подходов и их развития. Естественно предположить, что в реальных исследованиях ценностей они будут использованы в разной степени и при изучении различных тем. Как связаны теория, методология и тематика в актуальной повестке исследования ценностей за рубежом — исследовательский вопрос, на который предполагается ответить в данной статье.

Методология, методика и выборка исследования

Исследование выполнено в количественном дизайне. Задача описания исследовательской повестки решалась нами через анализ концептуализации авторами статей

¹ Мы приводим лишь некоторые из наиболее значимых работ для каждой из групп из соображений целесообразности объема изложения.

своих исследований в аннотациях. Были выделены три смысловых компонента, содержательно описывающих повестку научной статьи: тематика, к которой может быть отнесена проблема статьи, теория, на которую опирается исследователь в изучении данной проблемы, методология сбора и анализа данных.

Формирование выборки статей для анализа происходило в два этапа.

На первом из общего массива высокорейтинговых научных журналов по социологии были отобраны журналы, в которых тематически в интересующий нас период (2016–2020 гг.) могли бы быть размещены статьи по исследованию ценностей. Уровень журнала — 1 квартиль Scopus. Таких журналов оказалось 25 (табл. 1).

На втором этапе проводился отбор статей из выделенных журналов. С содержательной стороны такой отбор являлся достаточно нетривиальной задачей, поскольку англоязычное слово *value* многозначно, и редко используется в значении «ценность» применительно к теме или теории исследования. То же справедливо и для выражения *value(s) of* и *value(s) in*. Поэтому было необходимо ввести дополнительные реперные точки, позволяющие идентифицировать статью как исследование ценностей. В качестве таких точек были использованы фамилии социологов, которые считаются классиками в исследовании ценностей и/или предложившими собственные подходы (теории) ценностей.

Проведенный обзор литературы позволил в качестве авторов, чьи работы составляют современные методологические и литературные основания анализа ценностей, выделить следующих ученых: F. Adler, G. Allport, H. Becker, R. Benedict, J. Blake, C. du Bois, W. Catton, R. Cochrane, L. Coleman, K. Davis, D. Fave, J. Gillin, J. Kahl, C. Kluckhohn, V. Lindsey, A. Marsh, K. Marx, C. Morris, G. Myrdal, T. Parsons, D. Riesman, A. Smith, H. Spencer, W. Thomas, R. Williams.

Логично предположить, что авторы современных статей по ценностям должны были упоминать эти фамилии в аннотациях своих работ. На основании этого был сконструирован поисковый запрос, проводившийся по всем отобранным журналам. Он включал в себя фамилии авторов из литературного обзора и термин *value*:

```
value AND (kluckhohn OR du AND bois OR williams OR kahl OR marsh
OR blake OR davis OR myrdal OR coleman OR gillin OR riesman OR
allport OR lindsey OR becker OR morris OR catton OR adler OR fave
OR cochrane OR parsons OR marx OR benedict OR smith OR thomas OR
spence ) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , «SOCИ»)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR,
2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEА , 2018) OR
LIMIT-TO (PUBYEAR, 201) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2016))
```

Результатом запроса стал список из 132-х статей, которые следующим образом распределились по отобранным журналам (см. табл. 1).

Далее нами был проведен контент-анализ текстов аннотаций отобранных статей. Чтобы расширить поле исследования, в него были включены наряду со статьями с открытым доступом публикации, которые доступны только по подписке.

Сначала из аннотаций были убраны тензорные категории и служебные части речи. Всего получилось 4227 терминов. Они были ранжированы по частоте употребления. Самый популярный термин *policies* использовался 102 раза. По одному разу — 2225 терминов. Конечный список для анализа был ограничен пятью упоминаниями термина. Он составил 283 термина.

Затем слова были сгруппированы семантически в три категории, соответствующие компонентам концептуализации исследовательской повестки: тематика, теория, методология исследования. В каждой из категорий были выделены субкатегории.

Тематика выделялась в соответствии со сложившейся в социологии классификацией теорий среднего уровня. Поскольку социология ценностей как отдельная теория среднего уровня пока не оформлена/не признана, то ценности рассматривались в качестве предмета изучения других отраслевых социологий.

Распределение статей, вошедших в выборку, по журналам

Table 1. Distribution of selected articles by journal

Название журнала	Число отобранных статей*	Доля в выборке, %
International journal of sociology and social policy	20	15
Sociological perspectives	15	11,5
International journal of migration, health and social Care	14	10,5
Theory, culture and society	13	10
International journal of educational development	8	6
Sociological research online	8	6
Journal of youth studies	7	5,5
Families, relationships and societies	6	4,5
International journal of cultural policy	6	4,5
Journal of leadership and organizational studies	6	4,5
Philosophy and social criticism	6	4,5
International journal of comparative sociology	4	3
Work, employment and society	4	3
Sociological methods and research	4	3
International journal of politics, culture and society	3	2,5
Human affairs	2	1,5
Psychology, Society and education	2	1,5
Research on social work practice	1	0,75
Sociological studies and youth	1	0,75
Studies in family planning	1	0,75
Studies in qualitative methodology	1	0,75
European sociological review	0	0
Research in the sociological work	0	0
Russian education and society	0	0
Sociological methodology	0	0
Всего	132	100

*В четырех журналах в анализируемый период не оказалось статей, соответствующих заданным критериям поиска, хотя в описании журналом публикуемых материалов тематика ценностей в социологии присутствовала.

В качестве субкатегорий для научных теорий была выбрана таксономия, описанная в литературном обзоре, включающая четыре теоретических подхода: теория социального статуса (social status); ценности как идеальные представления (ideal views); экономическая теория (economic theory); антропологическая теория (anthropological theory).

Методология, в соответствии с общепринятой классификацией, подразделялась на количественную (quantative) и качественную (антропологическую) (anthropology).

Описание исследовательской повестки и построение кластеров, кроме анализа распределений субкатегорий внутри каждой из трех категорий, также предполага-

ло выявление и исследование соотношений и зависимостей между выбираемыми авторами темами, теориями, методологиями. Для этого были проанализированы коэффициенты корреляции (с-коэффициент) выбранных субкатегорий.

Таким образом, актуальная повестка исследования ценностей в зарубежной социологии получает в нашей работе трехмерное измерение — тематика, теория, методология, при этом дается количественная оценка распространенности и силы связей между отдельными элементами этого измерения.

Факультативной задачей выступало описание тематического тезауруса, используемого авторами статей по ценностям. Частота использования отдельных терминов в рамках конкретного тематического направления рассмотрения ценностей служит индикатором актуальности (востребованности) тех или иных аспектов темы. Это описание представлено в Приложении к статье.

Результаты исследования

Начнем с общей характеристики статей, вошедших в выборку. В табл. 2 представлено их распределение по тематике.

Общая сумма превышает 100%, потому что в статье могли рассматриваться несколько тематических областей.

Как показывают данные табл. 2, авторами чаще всего одновременно исследуются несколько тематических областей ценностей, при этом безусловным лидером выступает тема ценностей в сфере экономики, тематика ценностей семьи и образования встречается почти в два раза реже. Это разительно отличается от результатов, полученных нами на выборке статей из высокорейтинговых журналов отечественных авторов. Там наиболее популярными оказались темы образования, политики и семьи [5]. Отметим, что очень распространенной в повестке ценностей в зарубежной социологии оказалась тема этничности, которая в отечественной социологии встречается гораздо реже.

На рис. представлено распределение теорий, на которые опираются авторы статей в проведении своих исследований. Как уже отмечалось в разделе «Методология», сам набор теорий сформирован на основе анализа теоретических работ по социологическому анализу ценностей. Отнесение статьи в определенную группу осуществлялось на основе упоминания в аннотациях терминов, характерных для той или иной теории.

Теперь рассмотрим внутреннюю взаимосвязь отдельных параметров исследований ценностей.

В табл. 3 показан коэффициент с-корреляции методологий и теорий исследований. Он варьирует от 0,27 до 0,61. Самая тесная связь количественной методологии и экономического подхода, но не с позиций классической теории К. Марса, а более современной — социального статуса. Качественная методология чаще упоминается в исследованиях, опирающихся на теорию ценностей как идеальных представлений.

Взаимосвязь между методологиями и темами исследований показана в табл. 4. Здесь максимальное значение коэффициента с-корреляции достигает 0,88, а минимальное — почти в два раза меньше (0,48). Наиболее сильно оказались связаны упоминание о качественной методологии и тематика экономических ценностей. В исследованиях ценностей в сфере образования и сфере семьи качественная и количественная методология упоминаются в равной мере.

Коэффициент с-корреляции теорий и тем исследований показан в табл. 5. Наиболее сильная связь зафиксирована между теорией социального статуса и экономической тематикой (0,62). Наименьшая — семейных ценностей и теории о ценностях как идеальных представлениях (0,21). При этом коэффициент связи теорий и тем исследований в среднем меньше, чем методологии и тем.

Распределение статей, вошедших в выборку, по тематике

Table 2. Distribution of selected articles by topic

Topic	Тема	Количество статей (абс. ч.)	Доля статей в выборке (%)
economics	экономика	111	84
politics	политика	87	66
ethnicity	этничность	86	65
life and wellbeing	жизнь и благополучие	86	65
culture	культура	75	57
family	семья	66	50
education	образование	62	47
	Всего	573	434

Рис. Распределение теорий, которые использованы авторами статей по ценностям (абс. ч.)*

Fig. Distribution of theories that were used by the authors of the articles on values (abs. values)

*Общая сумма превышает 132, потому что в некоторых статьях были использованы несколько теоретических подходов.

Таблица 3

Коэффициент с-корреляции методологий и теорий

Table 3. C-correlation coefficient of methodologies and theories

Методология \ Теория	anthropological theory	economic theory	ideal views	social status
antropology	0,28	0,31	0,42	0,56
quantative	0,27	0,36	0,38	0,61

Другими словами, выбор темы определяет методологию (дизайн) исследования, но сама тема может исследоваться с разных теоретических позиций, здесь сильных связей нет.

В завершение рассмотрим, какие темы чаще всего оказываются связаны друг с другом, т.е. исследуются одновременно (табл. 6). Самая сильная связь зафиксирована

Коэффициент с-корреляции методологий и тем
Table 4. C-correlation coefficient of methodologies and topics

Тема \ Методология	culture	economics	education	ethnicity	family	life and wellbeing	politics
antropology	0,59	0,88	0,48	0,65	0,51	0,68	0,7
quantative	0,58	0,78	0,51	0,64	0,52	0,62	0,64

Таблица 5

Коэффициент с-корреляции теорий и исследовательских тем
Table 5. C-correlation coefficient of theories and research topics

Тема \ Теория	antropological theory	economic theory	ideal views	social status
antropology	0,28	0,31	0,42	0,56
culture	0,38	0,32	0,33	0,43
economics	0,26	0,36	0,38	0,62
education	0,28	0,28	0,26	0,49
ethnicity	0,32	0,34	0,35	0,45
family	0,22	0,26	0,21	0,45
life and wellbeing	0,25	0,31	0,34	0,45
politics	0,3	0,28	0,4	0,46
quantative	0,27	0,36	0,38	0,61

Таблица 6

Коэффициент с-корреляции исследовательских тем между собой
Table 6. C-correlation coefficient of research topics among themselves

Тема	economics	politics	ethnicity	life and wellbeing	culture	family	education
economics	1	0,62	0,66	0,66	0,58	0,54	0,49
politics	0,62	1	0,56	0,53	0,57	0,42	0,37
ethnicity	0,66	0,56	1	0,56	0,53	0,43	0,42
life and wellbeing	0,66	0,53	0,56	1	0,48	0,43	0,41
culture	0,58	0,57	0,53	0,48	1	0,4	0,41
family	0,54	0,42	0,43	0,43	0,4	1	0,42
education	0,49	0,37	0,42	0,41	0,41	0,42	1

между темами экономики и этничности (0,66), экономики и жизненного благополучия (0,66). Эта связь оказывается даже сильнее, чем между традиционной парой политика-экономика (0,62). Самая слабая связь зафиксирована между политикой и образованием (0,37). Тематика ценностей в образовании в целом оказалась наименее связанной с другими темами. То же можно сказать в отношении семейных ценностей.

Решение задачи описания тематического тезауруса, используемого авторами статей по ценностям, показало, что наибольшее разнообразие в использовании

терминов зафиксировано в тематической области «Труд и экономика», наименьшее — в областях «Семья» и «Образование», но и статей по этим темам в выборке заметно меньше. В то же время, несмотря на то что статей по ценностям в сфере политики 87 (66%), эта вторая по численности после экономики группа статей, в этот тематический тезаурус вошло только 15 часто упоминаемых терминов. Авторами используются слова либеральный/неолиберальный, но нет, например, слов консервативный или демократический (см. Приложение).

Анализ и дискуссия

Распределение статей по тематикам ценностей (см. табл. 2) показывает, что наряду с классическими темами политических и экономических ценностей весьма значимой в зарубежной социологии оказывается тема ценностей этнических. Это, видимо, обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, анализировались статьи из международных журналов, для которых особенности социальной жизни разных стран представляют особый интерес, а во-вторых, в условиях глобализации, эта тема востребована не только с научной точки зрения, но и с практической (для политиков и управленцев).

Полученные результаты согласуются с глобальными социальными трендами и данными других исследователей. Так, Славой Жижек отмечает [21], что в эпоху глобализма актуализируется повестка этничности. При этом в современном мире постмодерна существует трансформация категорий власти. В частности, экономическая власть транспонируется во внеэкономическую плоскость, приобретая политический смысл и значение. В нашем исследовании это проявляется в том, что ведущей теорией в исследовании экономических ценностей оказалась теория социального статуса.

Другой современный социальный мыслитель, Зигмунд Бауман, показывает, что нынешнее время является периодом нестабильности и слома устоявшихся представлений о национальных государствах: это обнажается через проблемы миграции, интеграции, построение общества мультикультурализма, глобальную информационную прозрачность [1].

Очень востребованной в зарубежной социологии оказалась тематика жизни и благополучия, что также вполне объяснимо в политическом и международном контекстах. Поскольку временной период исследования включал 2020 г., то в массив статей уже вошли публикации, посвященные проблемам, связанным с COVID-19. Достаточно низкий интерес к ценностям в семейной сфере (в отличие от российской выборки) может объясняться тем, что демографические проблемы в мире не столько остры, как в России.

Поскольку тематически лидируют сфера экономики и политики, то обращение при исследовании ценностей к объективистской (материалистической) теории социального статуса вполне объяснимо. Антропологический (социокультурный) подход используется в два раза реже, хотя, казалось бы, тема культурных и этнических ценностей предполагает использование, в первую очередь, именно такого подхода. Однако это противоречие кажущееся, потому что оно разрешается на этапе использования методологии сбора и анализа данных. Качественная методология авторами статей упоминается даже чуть чаще, чем количественная (114 упоминаний качественной методологии против 103 количественной). Это соответствует современной тенденции расширения использования «мягких» методов в социологии. Кроме того, и сама исследуемая область — ценности — во многом связана с внутренним (субъективным) миром человека, которая более аутентично описывается качественными методами.

Количественная методология доминирует при использовании экономической теории и теории социального статуса, качественная (антропологическая) — антрополо-

гической теории и теории идеальных представлений. В целом это логично, поскольку в первом случае исследуются большие социальные группы, а во втором — малые группы или отдельный человек, но обращает на себя внимание крайне небольшое расхождение в коэффициентах связи, оно не превышает трех сотых, что может свидетельствовать о стремлении социологов к микшированию методов.

Все вышесказанное свидетельствует о плюрализме исследовательских дизайнов. Как уже говорилось, установлен интересный факт того, что существует сильная связь между упоминанием качественной (антропологической) методологии и тематики экономических ценностей. Анализ причин этого требует отдельного исследования. Учитывая, что в основе экономического подхода лежит классовая теория общества К. Маркса, т. е. деление общества на большие социальные группы, более ожидаемо было бы обращение к количественной методологии.

Самая слабая связь зафиксирована между теорией идеальных представлений, антропологической теорией и ценностями семьи. Фактически здесь связи нет вообще. Это также требует дальнейшего исследования, потому что анализ ценностей семьи как малой группы требовал, казалось бы, использования качественной методологии.

Следует подчеркнуть, что такая повестка исследования ценностей — доминирование экономических политических, этнических тем и темы благополучия — характерна именно для мировой, а не западной социологии, потому что в выборке присутствуют авторы из разных стран, и эта повестка значительно отличается от российской.

Ограничения исследования

Следует назвать четыре группы ограничений, которые следует принимать во внимание при анализе полученных результатов.

Первая — временной период. В работе анализировались статьи, опубликованные в 2016–2020 гг., когда проблемы, вызванные коронавирусной инфекцией, только начинали исследоваться. Сейчас ситуация значительно изменилась, можно предположить, что тематика, связанная с жизнью и здоровьем, становится лидирующей в исследованиях ценностей.

Вторая — язык. Изучались материалы, опубликованные только на английском языке, поэтому полученную картину нельзя признать полной. Возможно, французская, немецкая, китайская или индийская социологические школы используют несколько иные теоретико-методологические подходы и исследуют другие тематические области проблемного поля ценностей.

Третья — характер эмпирического материала. Контент-анализ проводился только текстов аннотаций, а не самих статей. Мы исходили из допущения, что в аннотации содержится квинтэссенция статьи, хотя практика показывает, что это далеко не всегда так, особенно в отечественных статьях. В то же время жесткие требования журналов первого квартиля Scopus позволяют предположить, что расхождение будет минимальным, и все наиболее существенное в исследовании найдет свое отражение в аннотации. При этом мы никак не анализировали полученные авторами статей результаты, т. е. абстрагировались от содержательной стороны исследования.

Четвертая — методика построения кластеров и тематического тезауруса. Данная методика была разработана нами специально для целей этого исследования. Необходимость подобной методики объясняется крайне неоднородностью и обширностью проблемного поля исследования ценностей. В обзоре теоретико-методологических подходов было показано, какое разнообразие существует в этой области, поэтому нам было необходимо сократить их до количества позволяющего, проводить

типологизацию эмпирического материала. Выбор именно этих четырех теоретических подходов (social status, ideal views, economic theory, antropological theory) для построения кластеров — это во многом следование сложившейся традиции, типологизация исследований ценностей может быть произведена и по другим теоретическим основаниям. При построении тематического тезауруса авторы двигались от эмпирического материала, а не от теоретической модели, при этом отнесение термина в ту или иную группу осуществлялось на основании его принадлежности к тематическому полю определенной теории среднего уровня, сложившейся в социологии. Вероятно, некоторые термины могут быть отнесены одновременно в разные группы. В дальнейших исследованиях можно будет решить эту проблему через анализ семантических связей, поскольку авторы отождествляют структурную близость и семантическую. Другими словами, расположение слов в рамках одного абзаца/аннотации предполагает их смысловую связанность.

Направления дальнейших исследований

Ключевым направлением можно считать анализ изоморфности актуальной повестки исследования ценностей в международной социологии и российской. Как уже отмечалось в разделе «Дискуссия», мировая социология в отличие от отечественной не выводит на первый план тематику семейных ценностей и/или образования. Необходимо более четко зафиксировать данный факт эмпирически и поставить вопрос о причинах этого. Мы уже писали о влиянии внешнего контура науки на выбор тематики исследований в отечественной социологии [5], но, очевидно, что эти тезисы требуют дальнейшего осмысления и подтверждения эмпирическим материалом, в том числе данными исследований ценностей. Также необходим дополнительный анализ влияния на выбор тематики исследования факторов внутреннего контура науки. Второе важное направление дальнейших исследований — это анализ содержательных расхождений в изучении ценностей в одной и той же сфере жизни между российскими и зарубежными социологами. Можно предположить, что постановка проблемы и формулировка гипотез будут отличаться, хотя в литературном обзоре все исследователи, скорее всего, будут опираться на одни и те же классические теоретические источники. Возможно, степень этих расхождений будет варьировать: скажем, в исследованиях ценностей в семейной сфере она будет меньше, чем в этнической сфере, или наоборот.

Приложение

Семантический тезаурус исследований ценностей в зарубежной социологии

Таблица 1

Тезаурус понимания (описания) ценностей в тематической области «Жизнь и здоровье»

Table 1. Thesaurus of understanding (descriptions) of values in the thematic area
“Life and health”

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
health	здоровье	65
life	жизнь	50
care	уход	45

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
population	численность населения	29
future	будущее	22
intervention	вмешательство	16
affect	оказывать воздействие	15
death	смерть	15
exclusion	исключение	13
age	возраст	12
homelessness	бездомность	12
insecurity	незащищенность	12
environment	среда	11
mental	умственный	11
wellbeing	благополучие	11
food	еда	10
pain	боль	9
unnatural	неестественный	9
couples	пары	8
psychological	психологический	8
help	помощь	7
infectious	заразный	7
nature	природа	7
climate	климат	6
diseases	болезни	6
hemorrhage	кровоизлияние	6
mortality	смертность	6
nurses	медсестры	6
suffering	страдания	6
disaster	катастрофа	5
microaggressions	микроагрессии	5
pandemic	пандемия	5
physical	физический	5

Таблица II

**Тезаурус понимания (описания) ценностей
в тематической области «Политика»**

Table II. Thesaurus of understanding (descriptions) of values
in the thematic area "Politics"

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
policies	политика	102
public	общественный	24

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
inequality	неравенство	20
law	закон	19
rights, right	права, право	18
state	государство	17
neoliberal	неолиберальный	14
normative	нормативный	12
modes	режимы	11
debate	дебаты	10
elite	элита	6
guilt	чувство вины	6
liberal	либеральный	6
transparency	прозрачность	6
choices	выбор (ы)	5

Таблица III

Тезаурус понимания (описания) ценностей в тематической области «Этносы»

Table III. Thesaurus of understanding (descriptions) of values
in the thematic area "Ethnos"

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
migrant	мигрант	73
countries	страны	37
immigrant	иммигрант	29
race	гонка	22
europe	Европа	20
national	национальный	20
africa	Африка	18
canada	Канада	18
china	Китай	18
global	глобальный	18
south	юг	15
white	белый	15
comparative	сравнительный (анализ)	14
ethnic	этнический	13
world	мир	12
nigeria	Нигерия	10
preconception	предвзятое мнение	9

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
filipin	филиппинский	8
international	международный	8
american	американец	7
black	черный	7
english	английский	7
italian	итальянский	7
crossnational	межнациональный	6
hawai	Гавайи	6
local	местный	6
mexico	Мексика	6
quebec	Квебек	6
stereotypes	стереотипы	6
acculturation	аккультурация	5
consequences	последствия	5
expatriates	эспатрианты	5
residents	жители	5
rsa	Южно-Африканская Республика	5
semistructured	полуструктурированный	5

Таблица IV

**Тезаурус понимания (описания) ценностей в тематической области
«Образование»**

Table IV. Thesaurus of understanding (description) of values
in the subject area "Education"

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
youth	молодежь	64
education	образование	60
school	школа	56
student	студент	38
teacher	учитель	30
knowledge	знания	23
academic	академический	14
secondary	средний	11
college	колледж	6
examining	изучающий	5
interdisciplinary	междисциплинарный	5
university	университет	5

**Тезаурус понимания (описания) ценностей
в тематической области «Культура»**
Table V. Thesaurus of understanding (descriptions) of values
in the thematic area "Culture"

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
cultural	культурная	67
literature	литература	46
women	женщины	40
informal	неформальное	20
modern	современное	17
historical	историческое	15
moral	нравственная	13
diversity	разнообразие	11
language	язык	9
religious	религиозное	9
creative	творчество	7
fantasy	фэнтези	7
pippi	пеппи	6
film	кино	6
tradition	традиции	5
beliefs	убеждения	5
military	военная	5
philosophy	философия	5
sciences	науки	5
security	безопасность	5

Таблица VI

Тезаурус понимания (описания) ценностей в тематической области «Семья»
Table VI. Thesaurus of understanding (descriptions) of values in the thematic area "Family"

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
parental	родительские	51
families	семьи	48
relationship	отношения	42
home	дом	30
child	ребенок	28
sense	чувство	20
friends	друзья	8
mothers	матери	8
primary	первичные	7

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
domestic	домашние	6
fathers	отцы	6
adolescents	подростки	5
intergenerational	межпоколенческий	5

Таблица VII

**Тезаурус понимания (описания) ценностей в тематической области
«Труд и экономика»**

Table VII. Thesaurus of understanding (descriptions) of values
in the thematic area "Labor and Economics"

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
work	работа	87
employability	возможность трудоустройства	54
economic	экономическая	49
experience	опыт	31
csr	корпоративная социальная ответственность	28
develop	развитие	28
capital	капитал	24
human	человек	22
labor	труд	22
offer	предложение	22
organization	организация	19
need	потребность	18
crisis	кризис	17
current	текущий	16
management	управление	15
downsizing	сокращение	13
technological	технологические	13
barriers	барьеры	12
digital	цифровой	12
distribution	распределение	12
trade	торговля	12
urban	городская	12
business	деловая	11
fair	ярмарка	11
poor	бедные	11
socioeconomic	социально-экономические	11
transnational	транснациональные	11

Слово на английском	Перевод на русский	Число упоминаний
capitalism	капиталистические	9
firms	фирмы	9
partners	партнеры	9
resources	ресурсы	9
transition	транзакции	9
class	класс, тип	8
drivers	движущие силы	8
financial	финансовый	8
collective	коллективный	7
competencies	компетенции	7
contribution	вклад	7
income	доход	7
market	рынок	7
production	продукция	7
satisfaction	оценка	7
assessment	удовлетворенность	6
banks	банки	6
benefits	преимущества	6
concern	забота	6
corporate	корпоративное	6
entrepreneurial	предпринимательство	6
increasing	повышение	6
privacy	конфиденциальность	6
rural	сельская местность	6
tools	инструменты	6
unemployment	безработица	6
welfare	социальное обеспечение	6
basis	основа	5
dispositifs	диспозитивы	5
job	работа	5
label	ярлык	5
lowincome	низкий доход	5
mobility	мобильность	5
points	баллы	5
professionals	профессионалы	5
recession	рецессия	5
resilience	устойчивость	5
risk	риск	5

Литература

1. Бауман З. Ретротопия / науч. ред. О.А. Оберемко. М. : ВЦИОМ, 2019. 160 с.
2. Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 805 с.
3. Гарванова М.З. Исследование ценностей в современной психологии // Современная психология : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). Казань : Бук, 2014. С. 5–20.
4. Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения // Дюркгейм Э. Социология ее предмет, метод, назначение. М., 1995. С. 286–304.
5. Кашина М.А., Ткач С. Методологическое разнообразие в российской социологии: анализ исследований ценностей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2021. Т. 14. Вып. 2. С. 107–123.
6. Луман Н. Дифференциация. М. : Логос, 2006. 320 с.
7. Миллс Ч. Социологическое воображение. М. : Издательский Дом «Nota Bene», 2001. 264 с.
8. Парсонс Т. Система современных обществ. М. : Аспект Пресс, 1997. 270 с.
9. Рокич М. Природа человеческих ценностей // Свободная пресса. 1973. № 5. С. 20–28.
10. Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции / Российской академия наук. Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая; предисл. Э.Э. Эванс-Причарда и Фрэда Эггана; пер. с англ., комм. и указ. О.Ю. Артемовой при участии Ю.А. Артемовой, А.Г. Артемова; отв. ред. В.А. Попов. М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 304 с.
11. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 1992. 543 с.
12. Томас У. Методологические заметки / У. Томас, Ф. Знанецкий // Америк. соц. мысль / под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. С. 335–337.
13. Almond G. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations / G. Almond, S. Verba. Boston: Little Brown, 1965.
14. Carey H. C. Principles of Social Science. // Philadelphia : Lippencott. 1858. 474 pp.
15. Coleman L. What is American? // Soc. Forces. 1944. N 19. P. 492–499.
16. Gillin J. National and regional cultural values in the United States. // Soc. Forces. 1955. N 34. P. 107–113.
17. Kahl J. A. Some measures of achievement orientation. // Am J. Sociol. 1965. N 70. P. 669–681.
18. Marsh A. The “silent revolution” // Am. Pol Sci. 1975. Rev. 69. P. 21–30.
19. Myrdal G. An American Dilemma. // NY : Harper. 1944. 1330 p.
20. Riesman D. The Lonely Crowd. New Haven // CT : Yale Univ. Press. 1950. 386 p.
21. Slavoj Žižek. Like a Thief in Broad Daylight: Power in the Era of Post-Humanity. N : Allen Lane. 2018. 256 p.
22. Spates J. L. The Sociology of Values // Annual Review of Sociology. 1983. Vol. 9. P. 27–49.

Об авторах:

Кашина Марина Александровна, профессор кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор политических наук, доцент; Kashina-ma@ranepa.ru

Ляшко Светлана Всеволодовна, ведущий эксперт Центра социологических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат социологических наук, доцент; sv_lyashko@mail.ru

Ткач Сергей, магистрант направления «Социология коммуникаций», Институт истории и социальных наук, РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Российская Федерация), менеджер проектов Региональной общественной организации социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»; sch14tt@gmail.com

References

1. Bauman Z. Retrotopia / translation from English V.L. Silaeva; under scientific. ed. O. A. Oberemko. M.: VCIOM, 2019. 160 p. (In rus).
2. Weber M. Selected works. M.: Progress, 1990. 805 p. (In rus).
3. Garvanova M. Z. Research of values in modern psychology // Modern psychology: materials of the III International scientific conf. (Kazan, October 2014). Kazan: Buk, 2014. P. 5–20. (In rus).

4. Durkheim E. Value and “real” judgments // Durkheim E. Sociology? its subject, method, purpose: translation from French. M., 1995. P. 286–304. (In rus).
5. Kashina M. A., Tkach S. Methodological diversity in Russian sociology: analysis of value studies // Bulletin of St. Petersburg University. Sociology [Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Sotsiologiya]. 2021. Vol. 14. Iss. 2. P. 107–123. (In rus).
6. Luman N. Differentiation. M.: Logos, 2006. 320 p. (In rus).
7. Mills C. Sociological imagination. M.: Publishing House “Nota Bene,” 2001. 264 p. (In rus).
8. Parsons T. System of modern societies. M.: Aspect Press, 1997. 270 p. (In rus).
9. Rokeach M. The nature of human values // Free press [Svobodnaya pressa]. 1973. N 5. P. 20–28. (In rus).
10. Radcliffe-Brown A. R. Structure and function in a primitive society. Essays and lectures / Russian Academy of Sciences. N. N. Miklouho-Maclay Institute of Ethnology and Anthropology; introduction E. E. Evans-Prichard and Fred Eggan; translation from English, comments. O. Yu. Artyomova with the participation of Yu. A. Artyomova, A. G. Artyomov; ex. ed. V. A. Popov. M.: Publishing Company “Oriental Literature” RAS, 2001. 304 p. (In rus).
11. Sorokin P. A. Man. Civilization. Society. M.: Politizdat, 1992. 543 p. (In rus).
12. Thomas W. Methodological Notes / W. Thomas, F. Znaniecki // American social thought / ed. V. I. Dobrenkov. M., 1994. P. 335–337. (In rus).
13. Almond G. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations / G. Almond, S. Verba. Boston: Little Brown, 1965.
14. Carey H. C. Principles of Social Science. // Philadelphia : Lippencott. 1858. 474 pp.
15. Coleman L. What is American? // Soc. Forces. 1944. N 19. P. 492–499.
16. Gillin J. National and regional cultural values in the United States // Soc. Forces. 1955. N 34. P. 107–113.
17. Kahl J. A. Some measures of achievement orientation. // Am J. Sociol. 1965. N 70. P. 669–681.
18. Marsh A. The “silent revolution” // Am. Pol. Sci. 1975. Rev. 69. P. 21–30.
19. Myrdal G. An American Dilemma. // NY : Harper. 1944. 1330 p.
20. Riesman D. The Lonely Crowd. New Haven // CT : Yale Univ. Press. 1950. 386 p.
21. Slavoj Žižek. Like a Thief in Broad Daylight: Power in the Era of Post-Humanity. N : Allen Lane. 2018. 256 p.
22. Spates J. L. The Sociology of Values // Annual Review of Sociology. 1983. Vol. 9. P. 27–49.

About the authors:

Marina A. Kashina, Professor of the Chair of Social Technologies of North-West Institute of Management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Political Sciences), Associate Professor; Kashina-ma@ranepa.ru

Svetlana V. Lyashko, Leading Expert of the Center for Sociological Research of the North-Western Institute of Management of the RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Sociology, Associate Professor; sv_lyashko@mail.ru

Sergey Tkach, Graduate Student of the Direction “Sociology of Communications”, Institute of History and Social Sciences, Herzen Russian State Pedagogical University (St. Petersburg, Russian Federation), project manager of the Regional Public Organization of Social Projects in the field of public welfare “Stellit”; sch14tt@gmail.com